

ПРОБЛЕМА СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Пардаев Бекмурат Утапулатович

старший преподаватель кафедры “Родной язык и методика его преподавания в начальных классах”, Ташкентского государственного педагогического университета им. Низами, г. Ташкента.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7366351>

Аннотация. В данной статье поднимается вопрос социализации молодежи и рассматриваются факторы социализации, факторы социализации, их роль в личностном развитии и развитии общества. Выявляется также разница между категорией социализации и другими факторами социализации. Автор стремился объяснить гармонию человека, семьи, государства и общества.

Ключевые слова: социализация, процесс социализации, среда, личность, социальный опыт, фактор, развития.

ISSUES OF SCHOOL SOCIALIZATION

Abstract. This article raises the issue of youth socialization and considers the factors of socialization, factors of socialization, their role in personal development and the development of society. The difference between the category of socialization and other factors of socialization is also revealed. The author sought to explain the harmony of man, family, state and society.

Key words: socialization, socialization process, wednesday, personality, social experience, factor, development.

Социокультурная среда в Узбекистане сделала проблему социализации подрастающего поколения одним из приоритетов педагогики. Основной целью процесса социализации является воспитание таких личностных качеств, как самосознание, самовыражение, самооценка, навыки самообразования, способность самостоятельно определять свое место в жизни. В нашей стране реализуются долгосрочные и долгосрочные реформы, направленные на обучение молодежи и ее социализацию. В связи с этим президент Шавкат Мирзиёев сказал на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: «Будущее нашей планеты зависит от того, как наши дети развиваются в людей», - сказал он. Наша главная задача - создать необходимые условия для того, чтобы молодые люди проявили свой потенциал», - сказал он. [1. с.3.]

В нашей статье рассматривается роль и содержание факторов социализации в воспитании молодежи, которые являются важной категорией педагогики. О проблемах социализации личности, А.В. Мудрик, Ф.А. Муставаева Л.В. Мардаксаев Ю.В. Василькова М.Н. Галагузова И.А. Липский, Х.Ибрагимов, Ш. Абдуллаева, А.Зуннунов, М. Тохтаходжаева, Н. Эгамбердева, Д. Шарипова и другие зарубежные и отечественные ученые проводили исследования. Сначала мы посмотрим на содержание проблемы и ее корни.

Под социализацией понимается превращение человека в полноправного члена общества на основе усвоения социальных норм, культурных ценностей и норм социального поведения в той социальной среде, к которой он принадлежит.

Идея смотреть на человека как на социальное существо восходит к самым ранним временам, ко временам Конфуция, Платона и Аристотеля. В государстве Платон

продвигает идею социального воспитания детей с раннего возраста и предлагает определенную систему его организации. Мудрость великого философа Платона: «Не ограничивайте знания и литературу своих детей вашими знаниями и литературой, подготовьте их к будущему, потому что они не принадлежат вашему времени, они - люди будущего», что ценно для родителей и воспитателей сегодня. [3. С.266.]

Термин «социализация» в современной науке впервые ввел американский социолог Ф.Г. Гиддингс в теории социализации Гиддинга 1887 года. Социализация, согласно Гиддингу, «означает развитие индивидуального характера или социальной природы при подготовке человеческого материала к общественной жизни» [6. С.201.]

В процессе социализации в результате взаимодействия индивида с обществом в различных формах происходит определенное влияние на индивида. Эти наборы влияний называются факторами социализации. Помимо наследственности, социальной среды, образования и воспитания, существует ряд факторов, которые являются уникальными для каждого человека в процессе развития личности.

А.С.Мудрик представляет факторы, влияющие на социализацию человека в следующих четырех группах: мега-явления - вселенная, планета, вселенная, интернет; макрофакторы - страна, люди, общество, государство; мезофакторы - условия социализации большой группы людей по отношению к месту проживания, месту и образу жизни (регион, село, аул, город) по той или иной социокультурной принадлежности; микросемьи - семья, соседи, сверстники, воспитатели и другие субъекты микросоциальной среды [5, с. 48.].

Биологические факторы в первую очередь признаются в качестве важного фактора социализации человека. При социализации человека невозможно игнорировать тот факт, что он является биологическим существом, живым организмом и что его развитие подчиняется биологическим и физиологическим законам. То есть человек по своей природе рожден с определенным врожденным качеством, чертами, которые он наследует. Эти унаследованные биологические и физиологические качества играют ключевую роль в развитии способности человека усваивать социальные роли, необходимые для социализации. Таким образом, влияние биологических факторов на социализацию личности можно признать косвенными или вторичными факторами.

Одним из важных факторов социализации человека является семья. Семья является первой и ближайшей социальной опорой для ребенка и оставляет важный след в качестве ведущей среды в социализации ребенка. Н. Эгамбердиева пишет: «Присоединение к семье - это участие в определенной системе эмоциональных отношений, принадлежность к этой социальной группе, общая история с ней, жизнь в определенном месте. Некоторые современные семьи испытывают серьезный кризис, ухудшают внутренние семейные отношения, усиливают отчуждение между детьми и родителями, увеличивают количество разводов и семей с одним родителем, снижают рождаемость, здоровье детей ухудшается. По мере того, как стремление взрослых к материальному благосостоянию усиливается, их основная роль в воспитании детей остается за средствами массовой информации, сверстниками на улице и самими детьми. Тот факт, что семьи делегируют большую часть своих обязанностей, связанных с социализацией детей, институтам социализации, создает противоречия, разногласия и несоответствия в социализации личности под воздействием различных факторов»[6. С.119.].

Именно семья помогает ребенку войти в общество, дать ему имя, создать семейное древо, которое уходит корнями в долгий путь, учить ребенка вести себя в соответствии с правилами общества, общаться с другими людьми. Сначала ребенок осознает распределение гендерных социальных ролей в семье. Социально-экономические отношения в обществе влияют на развитие семьи. Образовательные особенности семьи отражаются в обществе. Вот почему семья и общество растут и развиваются взаимосвязанным образом.

К сожалению, в последние годы семья, которая является важной частью общества, подрывает отношения социального института. В связи с этим Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в своем выступлении на IV съезде Молодежного общественного движения «Камолот» Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сказал: «Введенные верования подрывают семейные ценности». [2. 2-б.]

Для решения этих проблем Президент Республики Узбекистан № PF-5938 от 18 февраля 2020 года «О мерах по улучшению социально-духовной среды в обществе, дальнейшей поддержке института общества и выведению системы работы с семьями и женщинами на новый уровень». Исследовательский проект «Махалла и семья» Министерства махалли и поддержки семьи на базе Исследовательского центра «Семья» при Кабинете Министров и Учебно-методического и исследовательского центра «Махалла» институт лошади был создан.

Другой важной группой социализирующих факторов являются сверстники ребенка, сверстники по соседству. Поэтому родители должны как можно больше внимания уделять социальному здоровью детей вокруг своих детей. В то же время очень важно организовать детский досуг, летние лагеря, различные виды спорта и искусства, участие в творческих кругах, обучение самостоятельному и креативному мышлению.

Обучение детей этим видам деятельности влияет на их культуру общения, выбор профессии, физическое и психическое здоровье и ответственность за собственное поведение. Формирование и развитие коммуникативных навыков у мальчиков и девочек дает им ряд преимуществ не только у близких знакомых, но и во взаимодействиях, встречающихся в различных жизненных ситуациях, в формах визуального общения.

Мобильные телефоны стали неотъемлемой частью жизни ребенка: некоторые родители в целом ограничивают своих детей, а другие контролируют качество и время использования их детьми сотовых телефонов на различных сайтах в Интернете. В большинстве случаев дети заходят в эти сети, чтобы расширить свои знания, найти идеальный ответ на поставленные задачи. Правильная организация надзора предотвращает зависимость детей от интернета, а игры на свежем воздухе с друзьями тесно способствуют общему развитию детей.

Часто родители не хотят, чтобы их дети общались со сверстниками, которые растут в нездоровой семейной среде. К ним относятся конкретные цели, такие как отказ от принятия пороков, которые являются плохим примером общего развития ребенка, и отсутствие подверженности таким негативным воздействиям, как ругань, пьянство и курение. Они не полностью ограничивают ребенка от воздействия внешней среды, от существующих в ней проблем. Поэтому очень важно правильно объяснить ребенку с кроватью, к чему приведут конечные результаты таких разговоров.

С другой стороны, некоторые родители пытаются на основе личного примера привить положительные меры воздействия даже на детей с особыми потребностями и не мешают общению своих детей с такими детьми, но усиливают контроль. Одним из важных условий социализации ребенка является чистая экологическая среда вокруг него, здоровый образ жизни, здоровый образ жизни, сформированный на личном примере. Это требует, чтобы родители, учителя и старшие члены семьи были образцами для подражания для ребенка.

Обучение человека чтению является одним из важнейших качеств в обеспечении эффективной социализации человека. В этом случае роль родителей, учеников начальной школы должна быть признана. Чтобы побудить ребенка читать произведение искусства, быть довольным результатами своей работы, испытать чувство гордости, учитель должен создать условия для того, чтобы ребенок выразил себя, поделился тем, что он читает, с другими и попытался обеспечить его регулярность.

Создание среды личного пространства в социализации и самовыражении ребенка имеет хороший эффект. Это означает, что у ребенка есть отдельная комната, кровать, личные вещи, школьные принадлежности и письменный стол. Это помогает им временами оставаться одному, думать, планировать свои действия.

Основным условием социализации ребенка является образование. Посредством воспитания ребенок усваивает законы окружающего мира, природы и общества, учения предков, формирует научное мировоззрение. Это привилегия - обогащать знания, навыки и умения, сформированные в процессе первичной социализации, за счет новой информации. Сможет взять на себя относительно совершенные и ответственные социальные роли. При правильной организации процесса семейно-школьное сотрудничество, отношение к ребенку как к личности, правильная ориентация его мыслей, воображение, помощь в повседневных проблемах, которые он не может решить, являются залогом его успешной социализации.

Государственный заказ в системе образования отражен в основных идеях «Национальной программы обучения» Республики Узбекистан. Закон Республики Узбекистан «Об образовании» и «Национальная программа подготовки кадров» педагогическая идея, которая предусматривает формирование поколения, а также воспитание ответственного гражданина, который осознанно и всесторонне осваивает всесторонние, образовательные и профессиональные программы выдвигает.

Мировоззрение человека формируется в результате последовательного, систематического, непрерывного и целенаправленного обучения, его активного участия в процессе общественных отношений по различным направлениям и содержанию, а также самообразования. Важную роль в формировании мировоззрения подрастающего поколения играет их основательное овладение основами естественных, социальных и гуманитарных наук, которые преподаются в учебных заведениях. Духовно-нравственный облик человека, его жизненные подходы, приоритетные для него ценности, сущность моральных принципов представляют собой содержание мировоззрения. В свою очередь, обогащение мировоззрения обеспечивает постепенную стабилизацию личностных качеств и качеств личности. [4. С.288.]

В нынешних условиях семья, образование и другие перечисленные факторы уступают место социализирующим агентам, таким как средства массовой информации и

Интернет, чья сфера влияния растет. Виртуальный мир, в котором молодые люди падают через Интернет, обеспечивает свободу передвижения в семье, преодолевая внутренние и внешние конфликты в реальной жизни вокруг сверстников, выражая настроения, взгляды, жизненные позиции, чувства и эмоции, что, в свою очередь, приводит к формированию интернет-зависимости у детей. Кроме того, пропаганда насилия в глобальной сети негативно влияет на формирование личности. Под их влиянием молодые люди совершают аморальные и бесчеловечные поступки, которые не соответствуют национальным и общечеловеческим ценностям, поэтому необходимо повышать внимание агентов социализации, особенно в семье.

В заключение следует отметить, что генетические и биологические факторы ребенка, передаваемые из поколения в поколение, семья, образовательная среда, факторы окружающей среды, технические и технологические информационные атаки и т. д. Относятся к числу условий и факторов, на которые следует обратить внимание педагогам. Таким образом, уделение особого внимания факторам, которые оказывают положительное или отрицательное влияние на развитие ребенка, накладывает очень ответственные обязанности на педагогов, учителей и родителей и является гарантией успешной социализации ребенка.

REFERENCES

1. Выступление Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на IV съезде Молодежного общественного движения "Камолот". 24. 10.2018 г. с.2.
2. Из выступления Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 20.09.2017 г. с.3.
3. Зуннунов А. Учебник истории педагогики. Ист. Т.2004 с.266.
4. Х. Ибрагимов Ш. Абдуллаева. Теория педагогики (учебник). Т., Наука и техника, 2008, с.288.
5. Мудрик А. В. Социализация человека: учеб. пособие. 3-е изд., Испр. и доп. М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2010. с.48.
6. Педагогическая энциклопедия. Фап.Т. 2001.201-р 7. Эгамбердиева Н. Социальная педагогика. Издательство Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои Ташкент - 2009. с.119.